

UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA DE
NICARAGUA,
MANAGUA
UNAN-MANAGUA

FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA DE CARAZO

FAREM-CARAZO

Departamento de Ciencias y Tecnología

2022. “Año del bicentenario de la independencia de Centroamérica”

Carrera: Ingeniería Industrial

Asignatura: Integrador III

Estudiantes: Oscar Eduardo Cortez Chávez 20-90149-3

Harol Duvan Quintanilla Moraga 21-90784 -1

Kelvin José Hernández Rivera 21-90246-2

Grechell Elizabeth Nicaragua García 2190726-9

Norlan Josué Sandoval Vado

Katherine Dayana Torres Peña 21-90473-9

Docente: Ixchel Arelly López Selva

Grupo: 5

Año: 2do

01/06/22

¡A la libertad por la Universidad!

Índice

Índice	2
Resumen	6
I. Tema.....	7
Subtema	7
II. Introducción.....	8
Problema.....	9
Caracterización del problema.....	9
Delimitación del problema.....	9
Formulación del problema.....	10
Sistematización del problema.....	10
III. Objetivos.....	11
Objetivo General.....	11
Objetivos específicos.....	11
IV. Marco de referencia.....	12
4.1. Marco teórico.....	12
4.2. Marco conceptual	16
4.3. Marco temporal.....	19
4.4. Marco espacial.....	20
V. Desarrollo	21
5.1. Situación actual de la empresa.....	21
5.2. Descripción de la empresa	21
5.3. Descripción administrativa	22
5.4. Estructura organizacional	23
5.5. Descripción de sistemas contables.....	24

5.6.	Cálculo de máximo y mínimo.....	25
5.6.1.	Cálculo del punto de equilibrio	25
5.6.2.	Cálculo de diferencial de la derivada	27
5.6.3.	Cálculo de volumen	28
5.7.	Descripción del proceso.....	30
5.8.	Productividad.....	32
5.9.	Locales de trabajo	34
5.10.	FODA.....	35
5.11.	Distribución de planta	36
	Distribución de planta con flujo de proceso	37
5.12.	Diagrama de flujo del proceso	38
5.13.	Máquinas y herramientas que utiliza en su proceso productivo.....	39
	El torno.....	39
5.14.	Mecánica del proceso.....	46
5.15.	Leyes físicas involucradas.....	47
	Peso de la barra A.....	47
	Densidad de la pieza de bushing	48
5.16.	Diagnóstico final	49
VI.	Evaluación y propuestas de mejoras a las condiciones actuales	50
	Evaluación	50
	Mano de obra.....	50
	Materia Prima.....	50
	Maquinaria.....	50
	Método.....	50
	Medio ambiente	50

Propuestas de mejoras a las condiciones actuales	51
Listado básico de protecciones de seguridad.....	51
Medidas de seguridad	51
Leyes de higiene y seguridad.....	52
Organigrama de trabajo	57
Plan de limpieza para el torno	59
Plan de mantenimiento para el torno.....	62
VII. Conclusiones.....	65
VIII. Recomendaciones	66
IX. Bibliografía.....	67
X. Anexos.....	71
Tabla 1. Marco temporal	19
Tabla 2.Marco espacial.....	20
Tabla 3.Productividad.....	33
Ilustración 1. Estructura organizacional	23
Ilustración 2.Cálculo de punto de equilibrio	25
Ilustración 3.Cálculo de diferencial de la derivada	27
Ilustración 4. Cálculo de volumen.....	28
Ilustración 5.FODA	35
Ilustración 6.Distribución de planta	36
Ilustración 7.Distribución de planta 3D.....	36
Ilustración 8.Distribución de planta con flujo de proceso.....	37
Ilustración 9.Diagrama de flujo de proceso.....	38
Ilustración 10.Torno	40

Ilustración 11. Brocas	41
Ilustración 12. Partes del torno	41
Ilustración 13. Operaciones del torno	44
Ilustración 14. Diagrama de pescado	49
Ilustración 15. Leyes de higiene y seguridad	52
Ilustración 16. Operario usando las normas de higiene	55
Ilustración 17. Ejemplo de uso de las normas de higiene	55
Ilustración 18. Ejemplo de uso de las normas de higiene	56
Ilustración 19. Organigrama de trabajo	58
Ilustración 20. Organigrama específico	58
Ilustración 21. Limpieza de torno	59
Ilustración 22. Proceso de limpieza del torno	60
Ilustración 23. Capa de protección	61
Ilustración 24. Sistema contable	64
Anexo 1. Pieza de bushing	71
Anexo 2. Medidas de barra de teflón	72
Anexo 3. Taller AUTOFRENO	72
Anexo 4. Frente del taller	73
Anexo 5. Área de administración	73
Anexo 6. Trabajadores	74
Anexo 7. Trabajador en prensa	74
Anexo 8. Torno	75
Anexo 9. Martillo de banco	75
Anexo 10. Taladro eléctrico	76
Anexo 11. Operario en área eléctrica	76
Anexo 12. Operario en área mecánica	77
Anexo 13. Los ingenieros por excelencia	78

Resumen

El presente trabajo se realiza en el taller automotriz AUTO FRENO una pyme que se encuentra localizado en Jinotepe esta investigación tiene como objetivo investigar y analizar todo el sistema productivo del taller con el propósito de presentar posibles propuestas para una mejora continua en la productividad y que se posicione mejor antes la competencia.

Para realizar la propuesta se hizo uso de las herramientas de análisis e investigación para conocer la manera en que la empresa ha trabajado en los últimos años.

Por ende, se aplicó la metodología de las 5m para identificar con exactitud los posibles problemas de igual manera haciendo uso de los diferentes diagramas para tener mayor entendimiento de la situación actual del taller, sin dejar por desapercibido la distribución de planta la cual nos ayudó a observar bien el área de trabajo seguido de la falta de operarios.

Teniendo en cuenta cada uno de los pasos se materializo el estudio de manera a fondo comprendiendo el tiempo que implica la realización de cada una de sus operaciones y los atrasos que se pueden atravesar durante su proceso producción es por ello el planteamiento de las mejoras continuas aplicable al proceso, de ahí surge la necesidad de identificar la problemática que afecta la productividad, para lo cual se debe implementar el modelo de mejoramiento continuo en el área de producción.

I. Tema

Diagnóstico físico y mecánico en PYMES

Subtema

Análisis de sistema de producción de bushing de nylon para incrementar la productividad en el taller automotriz AUTO FRENO localizado en Jinotepe, cabecera departamental de Jinotepe durante el primer periodo del año 2022

II. Introducción

El buje o mejor conocido como el bushing es una pieza cilíndrica de suma importancia para los vehículos que evita el roce o ruido de piezas metálicas el cual sirve para amortiguar la fuerza que se generan cuando el carro está en movimiento; esta pieza se elabora en los tornos lo cual primero se toman las medidas luego se mete la barra de teflón en el plato del torno y luego con la cuchilla se va desbastando por fuera prosiguiendo con la broca el perforado, se corta el bushing para poder retirarlo de la barra y por último se lija para darle los últimos toques.

El diagnóstico que a continuación se muestra describe todo el proceso productivo que realiza el taller AUTOFRENO donde se elaboran reconstrucción de dirección de vehículos, cambio de balinera, rectificadora de disco y campana y el buje en el cual nosotros nos enfocamos.

También considera el conformado práctico de la pieza moldeado en el torno, Reproducción que permite considerar las propiedades físicas y mecánicas del teflón para su cambio de forma transformándose en una pieza de mayor importancia.

En Nicaragua debido a la demanda en el mercado de autopartes durante los últimos años se decidió estudiar a fondo el pyme para tener propuesta y mejorar la características de su proceso a uno más efectivo y así realizar más piezas en el menor tiempo posible y estar a las alturas de las competencias que hay en el mercado, la importancia de este proyecto es alta pues de solucionar el problema presente en la producción y así evitarle a la empresa pérdidas y de irse a quiebra y cerrar.

Para la realización y presentación de toda esta investigación se visitó el local continuamente tomando informes, fotografías para poder analizar y conocer a fondo, se tomó en cuenta fuentes confiables como la OIT. Con la ayuda de todo lo estudiado se presentará la situación actual de la empresa y se realizara el planteamiento de propuesta de cómo pueden mejorar su proceso de productividad.

Problema

Caracterización del problema.

El buje es una pieza de suma importancia en mercado de auto partes por ende cada una de las operaciones requerida para la producción de esta pieza es de sumamente importante para suplir la demanda en el mercado nacional.

Actualmente los talleres que operan en el país se enfrentan a diversas problemáticas de la cual la más común es que por ser talleres caseros no tienen una persona que se encargué del sistema contable y se lleve un registro de los ingresos e egresos, otro inconveniente que tienen es que están cortos de personal lo cual la productividad no están buena y tienden a irse al fracaso y cierre del taller.

Delimitación del problema.

En el taller se realizan actividades como bushing de teflón y bronce, Reconstrucción de dirección de vehículos, cambio de balinera y rectificación de discos y campanas sin embargo en el taller se presentan problemas como una mala organización, pocos operarios lo cual hace que el proceso sea demasiado lento, también se toma en cuenta que no aplican ningún método de trabajo lo que provoca suciedad y desorden en el área de trabajo al igual que no llevan un sistema contable adecuado.

Para mejorar las problemáticas antes mencionadas es necesario e importante tener una persona que lleve el orden administrativo, contratar uno o 2 operarios para la realización de los bushing y así mejorando la productividad del proceso al igual que hacer cada 15 días limpieza y poner en el orden el taller permitiendo un cambio de aspecto en el área de trabajo y con ello facilitar el trabajo de los operarios y sean más productivos.

Los criterios antes mencionados son de suma importancia para evitar la mala organización el exceso de tiempo ocioso y el mal aspecto del entorno, siendo los dichos métodos de

trabajos las herramientas esenciales para lograr que la empresa aumente su productividad y posicionarse mejor en el mercado nacional.

Formulación del problema.

¿Cómo mejorar el proceso para la elaboración del bushing (teflón o nylon) del taller AUTOFRENO que permita tener una mejor productividad y eficiencia en el producto terminada?

Sistematización del problema

¿Cuáles son los factores que impiden que el taller sea productivo?

¿Cómo es el sistema contable?

¿Cómo es la higiene y el orden en el área de trabajo?

¿Qué nuevos métodos de trabajo se puede implantar para que el proceso sea productivo y como beneficiaria al taller?

III. Objetivos

Objetivo General

- Analizar el sistema de producción de bushing de nylon en el taller automotriz AUTO FRENO localizado en Jinotepe, cabecera departamental de Carazo durante el primer periodo del año 2022

Objetivos específicos

- Describir las instalaciones del taller AUTO FRENO
- Realizar cuadros de diagnóstico a través de las 5 M
- Presentar posibles mejoras en el proceso

IV. Marco de referencia

4.1. Marco teórico

Análisis de la situación

Según (Lucidspark, s.f.), “El análisis de la situación es, en esencia, una revisión metódica de los factores internos y externos de una empresa en un momento determinado. Estos factores pueden incluir clientes, competidores, el entorno del mercado y las capacidades de tu empresa. Al analizar estos elementos de tu empresa y tu entorno, puedes identificar fortalezas y debilidades, así como posibles áreas de crecimiento”.

AutoCAD

El AutoCAD es un programa de diseño de infraestructuras y piezas de todo tipo, que permite trabajar con planos en dos y tres dimensiones, y realizar renderizados fotorrealistas (Guillen, 2018).

Edraw Max

Edraw Max es un software que te permitirá crear diagramas de flujo, mapas mentales, organigramas, diagramas de red y planos de planta. Cuenta con miles de plantillas prediseñadas, además de permitir importar y exportar archivos en formatos Visio, PDF, Word, PPT, JPG (Susana, 2020)

Proceso de producción

Según (Cetys Universidad, s.f.) En una empresa, se denomina proceso de producción al conjunto de diversos procesos a los cuales es sometida la materia prima para transformarla, con el fin de elaborar un producto destinado a la venta.

Al finalizar el proceso de manufactura, el producto terminado tendrá un valor más elevado que las materias primas que lo componen. Para producir un producto, la organización a cargo deberá contar con ideas, conocimientos y tecnología acorde, para garantizar que el proceso sea exitoso. Si bien el objetivo de este proceso es obtener un producto destinado a

la comercialización a partir de insumos, el procedimiento para lograrlo no siempre es lineal o se ejecuta de la misma manera, sino que puede variar dependiendo de lo que cada empresa productiva considere más conveniente.

Productividad

Según (Economipedia, s.f.) La productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado (trabajador, capital, tiempo, tierra, etc.) durante un periodo determinado.

El objetivo de la productividad es medir la eficiencia de producción por cada factor o recurso utilizado, entendiendo por eficiencia el hecho de obtener el mejor o máximo rendimiento utilizando un mínimo de recursos. Es decir, cuantos menos recursos sean necesarios para producir una misma cantidad, mayor será la productividad y por tanto, mayor será la eficiencia.

FODA

Según (Dyson, 2004) , el análisis FODA (también conocida como DOFA, FODA, MAFE en español y SWOT en inglés) es una de las técnicas más empleadas en la planeación estratégica, en especial para la determinación de la posición estratégica de la empresa (Hill, 1997). Por lo demás, es una importante herramienta de apoyo para la toma de decisiones generalmente usada para analizar sistemáticamente los ambientes interno y externo de una organización (Kangas et Al., 2003; Kotler, 2000; Stewart et al., 2002).

La herramienta FODA consiste en la construcción de una matriz a partir de la identificación de un listado de factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades Y amenazas) que influyen en el desempeño de la organización. Posteriormente, se contraponen los factores internos con los externos, tal que permita generar estrategias fundamentadas en las fortalezas de la organización para corregir sus debilidades; tomar ventaja de las oportunidades y contrarrestar las amenazas; desarrollando cuatro tipos de estrategias, de acuerdo con lo propuesto por David (2003) se visualiza en la tabla 2.

Sistema contable

Según (Deusto Formación, s.f.) Un sistema contable es aquel que contiene toda la información de la empresa tanto los datos propiamente contables como financieros. Gracias a ello, es posible entender la situación económica de una sociedad de manera rápida y eficaz. Mediante este tipo de sistemas se prevé crear unas normas o pautas para controlar todas las operaciones de la empresa, y a su vez clasificar todas aquellas operaciones contables y financieras del día a día. Así pues, como idea principal debéis saber qué se utiliza para llevar las cuentas de una organización.

Bushing

El bushing es una pieza para evitar los roces o ruidos en piezas metálicas. Esta pieza es procesada en el torno.

El cual nos sirve para amortiguar las fuerzas que se generan cuando el carro está en movimiento

Usualmente se utiliza donde hay unión de piezas metálicas para evitar su desgaste y para absorber vibraciones.

Este puede poseer distintas características dependiendo del material que estén hechos.

Algo importante que recalcar es deben ser firmes y no deformarse para mantener estable el vehículo.

Punto de equilibrio

Según (Paulino mallo, 2004) El punto de equilibrio es establecido a través de un cálculo que sirve para definir el momento en que los ingresos de una empresa cubren sus gastos fijos y variables, esto es, cuando logras vender lo mismo que gastas, no ganas ni pierdes, has alcanzado el punto de equilibrio.

¿Cuál es la importancia de calcular el punto de equilibrio?

Citando a (Cantreña, 2019) Es una herramienta estratégica clave al momento de determinar la solvencia de un negocio y su nivel de rentabilidad. También es útil al momento de la toma de decisiones empresariales y para que determine hasta qué punto una empresa puede continuar vendiendo sin caer en pérdidas.

¿Qué es el punto de equilibrio y cómo se calcula?

Desde el punto de vista de (Cantreña, 2019) El punto de equilibrio se determina dividiendo los costos fijos totales entre el margen de contribución. El margen de contribución es el exceso de ingresos con respecto a los costos variables; es la parte que contribuye a cubrir los costos fijos y proporciona una utilidad.

4.2. Marco conceptual

OIT

La OIT se constituyó en 1919 en virtud del Tratado de Versalles, en calidad de institución autónoma vinculada con la Sociedad de Naciones.

Se encarga de desarrollar y supervisar el uso de las normas internacionales de trabajo que se convierten en convenciones y recomendaciones. Estas normas cubren todos los aspectos del mundo del trabajo, y establecen principios básicos y derechos con el fin de garantizar un trabajo digno para todos los ciudadanos (ilo.org, s.f.).

Nylon

Desde el punto de vista de (Aceromafe, 2021) es un material manejado como plástico de ingeniería en vista de sus propiedades por alta tenacidad, rigidez, buena resistencia a la abrasión. Las aplicaciones del nylon son variadas en las industrias siendo más utilizadas por la ingeniería mecánica.

Según (Mariano, 2013) el nylon fue desarrollado en la fábrica DuPont a fines de la década de 1930 por Wallace Carothers, un químico orgánico de renombre mundial educado en Harvard y nacido en Burlington, Iowa en 1896. Pie de foto, El padre del nylon que nos rodea: Wallace Carothers. Los materiales sintéticos no eran completamente nuevos.

Citando a (Polymerland, 2017) por su propiedades mecánicas y características, es un material factible para una gran diversidad de partes piezas de maquinarias.

La lija

Según (Forton, s.f.) Las lijas son uno de los tipos de abrasivos más usados en diferentes tipos de talleres e industrias. También es conocida con el nombre de papel de lija y es que

se trata de un papel que sirve de soporte para un material abrasivo ya sea este, granos de aluminio, entre otros.

El uso de las lijas va a depender de diferentes factores, como por ejemplo el grano y el tipo de lija. Estas se pueden usar en diferentes superficies, generalmente para trabajos de acabados. En construcción las lijas suelen usarse para dejar lisas las paredes, previo al pintado.

Las lijas también se utilizan en carpintería, para el acabado de diferentes piezas. Del mismo modo, se emplean en sectores, como el automotriz (especialmente las lijas al agua) cuando se quiere repintar un auto o preparar un vehículo para el lustrado, etc.

Velocidad de corte

Según (Taller Mecanizado, s.f.) Se define como velocidad de corte la velocidad lineal de la periferia de la pieza que está en contacto con la herramienta. La velocidad de corte, que se expresa en metros por minuto (m/min), tiene que ser elegida antes de iniciar el mecanizado y su valor adecuado depende de muchos factores, especialmente de la calidad y tipo de herramienta que se utilice, de la profundidad de pasada, de la dureza y la maquinabilidad que tenga el material que se mecanice y de la velocidad de avance empleada. Las limitaciones principales de la máquina son su gama de velocidades, la potencia de los motores y de la rigidez de la fijación de la pieza y de la herramienta.

Coefficiente de fricción

Según (Andilog, s.f.) El coeficiente de fricción es la relación entre la fuerza de deslizamiento y la fuerza de retención ejercida por dos superficies en contacto. Este coeficiente es de hecho una evaluación de la dificultad con la que la superficie de un material se deslizará sobre otro material.

Existen dos tipos de coeficientes de fricción:

El coeficiente de fricción estático (o de arranque) está relacionado con la fuerza necesaria para iniciar el movimiento de deslizamiento. Por lo general, ésta es la fuerza máxima de la prueba.

El coeficiente de fricción cinética (o deslizamiento) es la fuerza media medida durante el movimiento.

4.3. Marco temporal

El trabajo realizado en el taller automotriz AUTO FRENO, ubicado de Agrimersa 50 varas al Oeste, en el municipio de Jinotepe, cabecera departamental de Carazo, tomó alrededor de 4 meses. Los primeros dos meses fueron dedicados al conocimiento del proceso productivo del bushing de nylon de 20 mm de diámetro interno. Y a la identificación de posibles problemas encontrados en el lugar. Alrededor de estos 2 meses se realizó la etapa metodológica de la investigación. En el segundo periodo de tiempo será destinado a la planeación, experimentación y recolección de datos.

Actividades/ Semana asignada	Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
1 Formación de equipos de trabajo				■																
2 Lluvia de ideas						■														
3 Propuesta del proyecto						■														
4 Mapa mental							■													
5 Inspecciones en el lugar designado											■									
6 Análisis de la parte física-mecánica del sitio											■									
7 Elaboración de la parte introductoria								■												
8 Descripción del proceso															■					
9 Cálculo de máximo y mínimo															■					
10 Productividad															■					
11 Locales de trabajo															■					
12 FODA															■					
13 Distribución de planta											■									
14 Diagrama de flujo del proceso															■					
15 Máquinas y herramientas															■					
16 Mecánica del proceso															■					
17 Leyes físicas incluidas															■					
18 Diagnóstico final																			■	
19 Evaluación y propuestas de mejoras																			■	
20 Entrega de avances del trabajo												■								
21 Entrega final																			■	
22 Defensa del trabajo final																			■	

Tabla 1. Marco temporal

4.4. Marco espacial

El taller automotriz Auto Freno está localizada de Agrimersa 50 varas al Oeste, en el municipio de Jinotepe, cabecera departamental de Carazo.

Tabla 2.Marco espacial

V. Desarrollo

5.1. Situación actual de la empresa

El taller AUTO FRENO ha dejado de hacer promoción y propaganda a negocios debido a que observó que no le era rentable. Hace años atrás ellos hacían spot de radio, le pagan al perifoneo para promocionar su taller y a través de sus propios clientes también obtenían propaganda. Eso ha venido cambiando con el paso de los años.

Además de este taller existen alrededor de tres o cuatro talleres que le hacen competencia a este. También se encuentran algunos otros talleres cercanos, pero estos no poseen la maquinaria, como por ejemplo el torno, que el taller AUTO FRENO posee. Pero todos estos sufren la misma situación de la falta de clientes.

A diferencia de la clientela de antes es poco casual que los clientes realicen un mantenimiento a su vehículo, como darles revisión a los frenos cada dos o tres meses. Ahora lo que es usual es que hasta que el cliente se le dañe el auto una parte que le impida utilizarlo por completo, es decir que sea de bastante prioridad, van al taller para poder resolver el problema.

La visión a futuro que tiene el dueño de la empresa, José Aburto, es que lo mejor que puede suceder es que la situación económica del país mejore para que ellos vuelvan a tener unos ingresos más estables. De lo contrario están en riesgo de cerrar la empresa.

5.2. Descripción de la empresa

El taller automotriz AUTO FRENO es un establecimiento donde se realizan reparaciones para establecer las condiciones normales del estado y funcionamiento de un vehículo, así mismo, en él contamos con máquinas de torneado que nos permiten mecanizar piezas de forma geométrica de revolución. Dichas reparaciones son realizadas por uno o más técnicos especializados.

Este negocio empezó hace 50 años. Ha tenido alrededor de 3 locales distintos y en el último, el cual es en el que se encuentra ahora, empezó a operar hace 7 años. Los otros dos locales estuvieron ubicados en Sapas mapa y sobre la carretera.

5.3. Descripción administrativa

El encargado de administrar las cuentas y todos los gastos y pagos relacionados al negocio es el dueño y administrador José Aburto. En el taller Los costos fijos que ellos pagan cada mes son los siguientes:

- El local por un costo de 150C\$ a la alcaldía
- La electricidad por un total de 700C\$
- El agua por un pago de 400C\$

Cuando se trata de las ganancias de los trabajadores, la empresa no suele utilizar la política de dividendos. Si no lo que hacen es que una vez efectuado el pago del cliente a un respectivo trabajador de la empresa, está ganan si se divide el 50% al trabajador y el 50% al gerente.

5.4. Estructura organizacional

Ilustración 1. Estructura organizacional

Jefe del taller (Alberto José Aburto)

Es el responsable de organizar, controlar y dirigir los recursos del taller.

Mecánico automotriz (Rolando Garay)

Es capaz de realizar cualquier tipo de mantenimientos preventivos a los autos, que llegan al taller estos pueden ser servicios básicos como: alineación, balanceo, cambio de aceite, afinación, rectificación de discos, rectificación de niveles de líquidos y aceites, entre otros.

Mecánico eléctrico (Rene Pérez)

Mecánico eléctrico o electromecánico, es la persona encargada de analizar, diagnosticar y reparar todas las fallas automotrices relacionadas con problemas eléctricos, ya sea desde una falla por corto en un arnés, fallas en sensores, problemas de encendido por marcha, bobina o bujías.

El tornero (Nelson Carrillo)

Es capaz de interpretar diseños, planos, fabricar o rectificar piezas y componentes mecánicos, además lleva a cabo trabajos de mantenimiento y reparación de las máquinas para su correcto funcionamiento.

5.5. Descripción de sistemas contables

Según (Deusto Formación, s.f.) Un sistema contable es aquel que contiene toda la información de la empresa tanto los datos propiamente contables como financieros. Gracias a ello, es posible entender la situación económica de una sociedad de manera rápida y eficaz. Mediante este tipo de sistemas se prevé crear unas normas o pautas para controlar todas las operaciones de la empresa, y a su vez clasificar todas aquellas operaciones contables y financieras del día a día. Así pues, como idea principal debéis saber qué se utiliza para llevar las cuentas de una organización.

Hubo una buena época en el que el taller auto freno poseía sistemas contables como la gestión de nómina y de gastos. Quién realizaba estos sistemas contables era el administrador José Aburto. Hace alrededor de 15 años dejaron de seguir utilizándolos porque observaban que no era necesario llevar un registro de todas las cuentas de gastos e ingresos que realizaban porque las operaciones eran sencillas.

5.6. Cálculo de máximo y mínimo

5.6.1. Cálculo del punto de equilibrio

Al taller automotriz AUTOFRENO le cuesta C\$732 producir 61 bushing de nylon en el mes de febrero y C\$432 producir 36 bushing en el mes de mayo. Si cada unidad se vende a C\$150, el punto de equilibrio se determinaría de la siguiente manera.

Datos

61 unidades $\rightarrow C = C\$732$

$Pv = C\$150$

36 unidades $\rightarrow C = C\$432$

Punto de equilibrio =?

Ilustración 2. Cálculo de punto de equilibrio

Según la gráfica, podemos visualizar los siguientes puntos que pasan por la recta C (costo).

A (36,432)

B (61,732)

Ahora vamos determinar la pendiente de la recta C con la siguiente fórmula.

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta y}{\Delta x} \qquad m = \frac{732 - 432}{61 - 36} \qquad m = 12$$

De esta manera conocemos que la pendiente es igual a 12 en una recta ascendente.

Encontraremos el punto pendiente una vez conocida la pendiente.

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 432 = 12(x - 36)$$

$$y - 432 = 12x - 432$$

$$y = 12x - 432 + 432$$

$$y = 12x$$

$$C(x) = 12x$$

Así obtenemos la función de costo la cual es $12x$. El 12 representa el costo variable, el cual sería el costo materia prima por cada unidad vendida.

Ahora vamos a conocer cuál es la función de ingreso. El ingreso se define como el precio de venta unitario por el número de unidades vendidas, fabricada o producidas.

$$I = Pv \cdot X$$

$$I(x) = 150x$$

Conociendo la función de costo y la función de ingreso podemos determinar la función de utilidad la cual se define como la diferencia entre el ingreso y el costo.

$$U = I - C$$

$$U(x) = I(x) - C(x)$$

$$U(x) = 150x - 12x$$

$$U(x) = 138x$$

La utilidad es igual a $138x$.

Finalmente, conociendo la utilidad, podemos saber el punto de equilibrio. Para los negocios, el punto de equilibrio es ese momento en el cual la utilidad vale 0.

$$U(x) = 138x$$

$$138x = 0$$

$$x = 0$$

Y como podemos observar, el punto de equilibrio es igual a 0 ya que no necesita vender ninguna unidad para recuperar su inversión. Esto se debe a que el producto que venden es una venta directa donde la inversión se recupera al instante. Es decir, lo que invierten, lo ganan con la unidad vendida.

5.6.2. Cálculo de diferencial de la derivada

Se va a realizar un bushing de 2cm de radio interno con 6.66cm de altura y un espesor de 1cm. Calcule el volumen aproximado que resultará después del taladrado.

Ilustración 3. Cálculo de diferencial de la derivada

Datos

$$r = 2\text{cm}$$

$$h = 6.66\text{cm}$$

$$\text{espesor} = \Delta r = 1\text{cm}$$

$$dv = v'(r)(\Delta r)$$

$$v'_r = \pi 2rh$$

$$v'_r = v'(2\text{cm}) = \pi(6.66\text{cm})2(2\text{cm})$$

$$v'_r = \pi 26.64\text{cm}^2$$

$$dv = v'(0.5) \cdot \Delta r$$

$$dv = (\pi)(26.62\text{cm}^2)(1\text{cm})$$

Fórmula

$$v = \pi r^2 h$$

$$dv = 83.69\text{cm}^3$$

R: De esta manera concluimos que el volumen aproximado es de 83.69cm^3 .

5.6.3. Cálculo de volumen

En el siguiente caso, se conoce que un bushing se obtiene de una barra de nylon o teflón que mide 100cm de altura y 6cm de diámetro. Además, el bushing tiene las medidas de 4cm de diámetro interno, 6.66cm de altura y 6cm de diámetro externo. Calcule el volumen de la barra de nylon, del bushing y cuantos bushing se pueden obtener de la barra a partir de su volumen.

Ilustración 4. Cálculo de volumen

Volumen de la barra

Datos

$$h = 100\text{cm}$$

$$r = 3\text{cm}$$

Solución

$$V = \pi r^2 h$$

$$V_{Ba} = \pi(3)^2(100)$$

$$V_{Ba} = 2827.43\text{cm}^3$$

Volumen del Bushing

Datos

$$h = 6.66\text{cm}$$

$$\text{radio interno} = 2\text{cm}$$

$$\text{radio externo} = 3\text{cm}$$

Volumen interno del bushing

$$V = \pi r^2 h$$

$$V_{ib} = \pi(2^2)(6.66)$$

$$V_{ib} = 83.69\text{cm}^3$$

Volumen externo del bushing

$$V = \pi r^2 h$$

$$V_{eb} = \pi(3^2)(6.66)$$

$$V_{eb} = 188.30\text{cm}^3$$

Volumen del bushing

$$\text{Volumen del bushing} = \text{Volumen externo} - \text{Volumen interno}$$

$$V_b = 188.30\text{cm}^3 - 83.69\text{cm}^3$$

$$V_b = 104.61\text{cm}^3$$

Cantidad de bushing obtenidos de una barra

$$\text{Cantidad de bushing} = \frac{\text{Volumen de barra}}{\text{Volumen de bushing externo}}$$

$$C_b = \frac{2827.43\text{cm}^3}{188.30\text{cm}^3}$$

$$C_b = 15 \text{ Bushing}$$

De esta manera conocemos que el volumen de la barra es 2827.43cm^3 , el volumen del bushing es 104.61cm^3 y la cantidad de bushing obtenidos de una barra es 15. Se utilizó el volumen externo del bushing para calcular lo cantidad de bushing debido a que la barra es sólida y no tiene un hueco interno al igual que el bushing.

5.7. Descripción del proceso

En el taller AUTOFRENO realizan diversas operaciones. Pero las que más son demandadas en su local de trabajo son las siguientes:

- + Bushing de teflón y bronce
- + Reconstrucción de dirección de vehículo
- + Cambio de balinera
- + Rectificadora de discos y campana

Nosotros nos enfocaremos en describir el proceso de elaboración del bushing de teflón ya que es el más demandado, es decir, su producto estrella entre las otras demás operaciones que realizan en su taller.

Para la realización del bushing de teflón, inicialmente el cliente proporciona las medidas adecuadas al administrador del taller el cual seguidamente encarga a sus proveedores de materia prima las barras de teflón. Luego los del envío llegan a dejar la materia prima a administración donde el gerente firma el papeleo y recibe la materia prima.

1. El administrador asigna al tornero las medidas y la materia prima.
2. Se dirige hacia el torno donde se procede a meter la barra de teflón en el plato del torno para seguidamente encenderlo.
3. De inmediato la cuchilla comienza cortando por fuera de la barra dando el diámetro externo y mientras se va cortando van inspeccionando con el pie de rey las medidas exactas.
4. Ya terminado el proceso de la cuchilla se procede a retirarla y cambiarla por la broca la cual devastara por dentro de la barra y se hará un agujero interno el cual es el diámetro interno de la barra.

5. Cuando se completa el agujero interno se retira la broca y se cambia por la cuchilla la cual se utilizara para separar la pieza (bushing) de la barra del torno
6. Luego se procede a usar lijas para hacer el acabado y finalizar la pieza por completo.

5.8. Productividad

Los procesos que realizan usualmente y los cuales son los más solicitados son los siguientes:

- Bushing de teflón/nylon y bronce
- Reconstrucción de dirección de vehículo
- Cambio de balinera
- Rectificadora de disco y campana

La productividad del taller está determinada en la máquina que más demanda tiene, el torno, y de la operación que más realizan, el bushing. Se calculó haciendo relación de la producción de bushing al mes por las horas laborales que tomó hacerlos.

Los precios del cambio de bushing pueden ser variados dependiendo de la cantidad de bushing que utiliza el vehículo, las medidas y el material. Si hablamos de manera específica el cambio de un bushing de nylon de 20mm de radio es de 150 C\$. Esta operación puede tomarse alrededor de 30 minutos, pero puede variar dependiendo del tornero, ya que puede haber ciertos factores que demoren el proceso como alguna inspección de la pieza, de la máquina, fallos, etc. El tornero ganaría C\$75 ya que la otra mitad es para el administrador.

Para hacer un bushing de nylon es necesario que el tornero posea una barra de nylon. Por lo general, las comunes para este proceso son las de 1 metro y miden 60mm de diámetro. Cuestan alrededor de C\$180. Por ende, se podrían sacar alrededor de 15 bushing. El costo de materia prima en un solo bushing sería de C\$12.

Si quisiéramos conocer la productividad obtenida en la venta de un solo bushing sería de la siguiente manera, dividimos el precio que vale un bushing de nylon entre el precio de materia prima más la ganancia del tornero en un bushing.

$$P = \frac{U}{L} \quad P = \frac{150}{12 + 75} \quad P = 1.72$$

Como podemos observar la productividad parcial que se obtiene al realizar un bushing de nylon en una máquina de torno con un operario es de 1.72.

A pesar de que en el taller automotriz AUTO FRENO no poseen un sistema contable, si tienen un registro de las piezas que van vendiendo. Por lo general hacen una suma total de las piezas que vendieron al mes y estos son los resultados que obtuvimos.

	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Ventas	61	57	49	36
Tiempo	30	35	40	50
Costo de materia prima	732	684	588	432
Ganancias totales	9150	8550	7350	5400
Ganancias divididas	4575	4275	3675	2700

Tabla 3.Productividad

De esta manera obtuvimos las ventas totales de los meses de febrero, marzo, abril y mayo. La productividad de cada mes la sacamos usando la fórmula anterior, las ventas de bushing entre el tiempo de realización. Se logra observar que en cada mes el tiempo de producción de bushing va aumentando. Esto se debe a que, como las ventas han ido disminuyendo conforme va pasando el tiempo, esto afecta mentalmente al operario, lo cual hace que este trabaje con menor eficacia y eficiencia, haciendo que el tiempo ocioso aumente más de lo habitual.

Las ganancias las obtuvimos multiplicando las ventas de bushing al mes por el precio de un solo bushing el cual es C\$150. Las ganancias divididas son las que se distribuyen el operario y el administrador, dividiendo las ganancias totales entre ellos dos. El mes más productivo del periodo de febrero-mayo es el mes de febrero con 61 ventas de bushing.

5.9. Locales de trabajo

La OIT se constituyó en 1919 en virtud del Tratado de Versalles, en calidad de institución autónoma vinculada con la Sociedad de Naciones.

Se encarga de desarrollar y supervisar el uso de las normas internacionales de trabajo que se convierten en convenciones y recomendaciones. Estas normas cubren todos los aspectos del mundo del trabajo, y establecen principios básicos y derechos con el fin de garantizar un trabajo digno para todos los ciudadanos (ilo.org, s.f.).

Hay que mencionar que el taller automotriz AUTOFRENO tiene ciertos imperfectos en su local de trabajo. Para empezar, hay ciertas zonas del taller que no poseen techo y esto provoca que se deshidraten con mayor facilidad los trabajadores. También hay acumulaciones de piezas en ciertas zonas del local que están dañadas, no tienen una utilidad en específico, es decir, obsoletas y ciertos elementos que son considerados como basura.

No se logra apreciar que cumplan en su totalidad con los principios de orden y limpieza. Al pasar de los años las paredes se han venido deteriorando, permitiendo la acumulación de suciedades.

El suelo se encuentra en un estado de deterioro. Esto provocado por las lluvias y el pasar de los años. No se han hecho remodelaciones de ello y puede provocar accidentes.

5.10. FODA

5.11. Distribución de planta

Ilustración 6. Distribución de planta

Ilustración 7. Distribución de planta 3D

Distribución de planta con flujo de proceso

Ilustración 8. Distribución de planta con flujo de proceso

5.12. Diagrama de flujo del proceso

Diagrama de Bloque para la Elaboracion de Bushing

Ilustración 9. Diagrama de flujo de proceso

5.13. Máquinas y herramientas que utiliza en su proceso productivo

En el taller AUTO FRENO actualmente poseen cuatro máquinas que utilizan en sus diversos procesos productivos las cuales son:

- ✚ Torno
- ✚ Rectificadora de discos
- ✚ Prensa
- ✚ Taladro eléctrico

De estas cuatro máquinas la que más le genera ganancias y, por ende, utilizan más es el torno.

El torno

El torno es una máquina-herramienta que realiza el torneado rápido de piezas de revolución de metal, madera y plástico. También se utiliza en muchas ocasiones para pulir piezas.

Piezas de revolución: cilindros, conos y hélices.

Pulir: Alisar una pieza para dejarla suave y brillante.

El torneado es, posiblemente la primera operación de mecanizado (dar forma a una pieza) que dio lugar a una máquina-herramienta.

A parte de tornear el torno se puede utilizar para el ranurado (hacer ranuras en piezas), para cortar, lijar y pulir.

Luego veremos los trabajos más comunes con el torno.

¿Cómo da forma un torno?

Ilustración 10. Torno

Tres pasos:

- ✚ **Movimiento de rotación:** La pieza se coloca sobre un eje que la hace girar sobre sí misma.
- ✚ **Movimiento de Avance:** La cuchilla avanza paralela a la pieza en un movimiento recto.
- ✚ **Movimiento de Penetración:** La cuchilla penetra contra la pieza cortando parte de ella formándose virutas.

El control de estos 3 movimientos es básico para dar forma a la pieza sin errores.

Se pueden torneear piezas de muchas formas, con rosca, engranajes, cóncavas, convexas, etc.

Ilustración 11. Brocas

Las partes básicas del torno son:

Ilustración 12. Partes del torno

- ✚ Bancada: es su estructura y suele ser un gran cuerpo de fundición.

Sirve de soporte y guía para las otras partes del torno.

- ✚ **Eje principal y plato:** sobre este eje se coloca la pieza para que gire.

En un extremo lleva un eje terminado en punta que es móvil, llamado contrapunto, para sujetar la pieza por un punto, en el otro extremo se sujeta la pieza con un plato.

El plato se puede cambiar mediante el husillo.

El torno dispone de varios platos para la sujeción de la pieza a mecanizar y que la hará girar en torno a un eje.

La pieza queda sujeta por un extremo por el plato y por el otro por la punta del contrapunto.

La pieza se coloca en el plato y se mueve el contrapunto hasta que apriete la pieza.

- ✚ **Carro Portaherramientas:** son los carros que permiten desplazar la herramienta de corte. Hay 3 carros diferentes:

- ✚ **Carro Longitudinal o Principal:** este se mueve a lo largo de la bancada o sea hacia la izquierda o a la derecha. Produce el movimiento de avance de la pieza, desplazándose en forma manual o automática paralelamente al eje del torno. Se mueve a lo largo de la bancada, sobre la cual se apoya. Sobre este carro está montado el carro transversal.

- ✚ **Carro Transversal:** se mueve hacia adelante o hacia atrás perpendicular al carro principal. Es utilizado para dar la profundidad. Se mueve perpendicularmente al eje del torno en forma manual, girando la manivela de avance transversal o embragando la palanca de avance transversal automático. Sobre este carro está montado el carro orientable o carro auxiliar.

- ✚ **Carro Auxiliar o Portaherramientas:** es una base giratoria a 360° y sirve principalmente para hacer conicidades o penetrar la herramienta con cierto ángulo. El carro auxiliar sólo puede moverse manualmente girando la manivela de tornillo para su avance. El buril o herramienta cortante se sujeta en la torreta portaherramientas que está situada sobre el carro auxiliar.

- ✚ **Caja Norton:** sirve para ajustar las revoluciones de las velocidades mediante unas palancas que accionan un conjunto de engranajes que se encuentran en el interior de la caja.

Funcionamiento del torno:

Un material base se fija al mandril del torno (entre el eje principal y el plato).

Se enciende el torno y se hace girar el mandril. Se mueve los carros donde está la cuchilla hasta el material base. Con el carro auxiliar se mueve la cuchilla para realizar sobre la pieza base la forma deseada.

Luego veremos las formas u operaciones que se pueden hacer con el torno. Para ver mejor el funcionamiento de un torno mira el video de la parte de abajo.

La velocidad a la cual gira la pieza de trabajo en el torno es un factor importante y puede influir en el volumen de producción y en la duración de la herramienta de corte.

Una velocidad muy baja en el torno ocasionará pérdidas de tiempo; una velocidad muy alta hará que la herramienta se desafilé muy pronto y se perderá tiempo para volver a afilarla.

Por ello, la velocidad y el avance correctos son importantes según el material de la pieza y el tipo de herramienta de corte que se utilice.

Hoy en día los tornos más modernos se llaman Tornos CNC o por control numérico.

Estos tornos utilizan un software o programa de ordenador con datos alfanuméricos según los eje XYZ y que es capaz de controlar todos los movimientos del torno para crear lo pieza definida mediante el programa.

El ordenador que lleva incorporado controla las velocidades y las posiciones.

Operaciones principales del torno:

Ilustración 13. Operaciones del torno

- ✚ Cilindrado: Hacer un cilindro más pequeño partiendo de otro más grande (cilindro base).
- Torneado Cónico: Dar forma de cono o troncos de cono.
- ✚ Contornos: Dar forma a una parte del cilindro base.
- ✚ Formas: Hacer diferentes formas sobre el cilindro base.
- ✚ Achaflanado: hacer un chaflán, o lo que es lo mismo, un corte o rebaje en una arista de un cuerpo sólido.
- ✚ Trozado: Cortar la pieza una vez terminada.
- ✚ Roscado: Hacer roscas para tuercas y tornillos.
- ✚ Mandrinado: Agrandar un agujero.
- ✚ Taladrado: Hacer agujeros.
- ✚ Moleteado: Hacer un grabado sobre la pieza. La pieza con la que se hace se llama "moleta" que lleva en su superficie la forma del grabado que queremos hacer sobre la pieza.
- ✚ Refrentado: Disminuir la longitud de la pieza.

Normas de seguridad del trabajo en el torno:

- ✚ La vestimenta correcta es importante, quita los anillos y los relojes y enrolle las mangas por encima de los codos.
- ✚ Siempre detén el torno antes de hacer ajustes.
- ✚ No cambies la velocidad del eje hasta que el torno se detenga por completo.
- ✚ Mantén las cuchillas afiladas y manéjalas con cuidado.
- ✚ Retira las llaves de la porta brocas antes de operar.
- ✚ Siempre use protección ocular (gafas).
- ✚ Maneja la porta brocas pesadas con cuidado y protege los carriles con un bloque de madera si fuera necesario.
- ✚ Aprende dónde está el botón de la parada de emergencia antes de operar con el torno.
- ✚ Use alicates o un cepillo para quitar virutas, nunca tus manos.
- ✚ Nunca te apoyes en el torno.
- ✚ Nunca coloque las herramientas directamente en el torno.
- ✚ Nunca intentes medir el trabajo mientras gira en torno.
- ✚ Protege los caminos del torno cuando muele o limpie.
- ✚ Usa dos manos cuando lijes la pieza de trabajo.
- ✚ No envuelvas papel de lija o tela alrededor de la pieza de trabajo.

Por lo general a esta máquina al igual que a las otras le realiza un mantenimiento cada 15 días para poder revisarle el estado en el que se encuentran, si necesitan repararle alguna pieza, intercambiarla o simplemente hacerle una revisión. Además, algo importante al recalcar, es que cada vez que utilizan la máquina la engrasan para así de esta manera lubricar los componentes del torno. Así En otras palabras me realizan un análisis de entrada y salida a las máquinas en cada utilización.

5.14. Mecánica del proceso

Se encarga elaborar una pieza (bushing) de 60mm de diámetro externo y 20 de diámetro interno ¿cuál es la velocidad de corte y de rotación?

Datos: 60mm DE

20 mm DI

Para obtener la velocidad de corte del torno en cuanto a la realización del bushing, se tomó en cuenta los siguientes parámetros: material que se utiliza, tipo de operación, diámetro del material y máquina. Cabe destacar que la velocidad de corte ya está preestablecida en tablas de velocidades de cortes para distintos tipos de materiales.

Según las tablas de VC para plásticos se recomienda de 30 a 100m/min.

Entonces promediando estos 2 datos = $30 + 100 = 130 \div 2 = 65m/min$ es el promedio aproximado, de a partir de estos datos calcularemos la velocidad de rotación (N).

$$N = \frac{1000 \times VC}{\pi \times D} = \frac{1000 (65M/min)}{3.1416 (60 mm)} = 345rpm$$

Donde:

- N es el número de revoluciones por minuto
- 1000 ES una constante
- VC es la velocidad de corte en metros por minuto
- D es el diámetro de la pieza
- π es la relación que permite pasar el diámetro a la circunferencia.

Entonces la velocidad de corte es igual a 65m/min y la de rotación de 345 rpm.

5.15. Leyes físicas involucradas

El dueño del taller AUTOFRENO necesita saber la densidad de una pieza de bushing que mide 4cm de diámetro interno, 6cm de diámetro externo y 6.66cm de longitud. Para ello va a comprar en una ferretería una barra de teflón que mide 3cm de radio y 100 cm de longitud. Pero en la ferretería no conocen el peso de este tipo de barra de teflón, pero tienen el peso de la barra de anterior tamaño, que mide 4cm de diámetro y 100cm de longitud, el cual es 3.30lb. Calcular el peso de la barra de teflón que busca el dueño y la densidad de la pieza de bushing.

Datos

Bushing

densidad = ?

diámetro interno = 4cm

diámetro externo = 6cm

longitud = 6.66cm

Barra A

radio = 3cm

longitud = 100cm

Barra B

diámetro = 4cm

longitud = 100cm

peso = 3.30lb = 1.50kg = 1,500gr

Peso de la barra A

Lo primero que vamos a hacer es encontrar el volumen de la barra A.

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

$$V = \pi(3)^2(100)$$

$$V = 2,827.43\text{cm}^3$$

Ahora vamos a calcular la masa de la barra B y su volumen para poder hacer el siguiente paso.

$$p = m \cdot g$$

$$m = \frac{p}{g}$$

$$m = \frac{1,500}{9.81}$$

$$m = 152.905gr$$

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

$$V = \pi(2)^2(100)$$

$$V = 1,256.63cm^3$$

Conociendo la masa de la barra B y el volumen de ambas barras haremos una regla de 3 para obtener la masa de la barra A

$$152.905gr = 1,256.63cm^3$$

$$x = 2,827.43cm^3$$

$$x = 344.03gr$$

Ahora vamos a obtener el peso de la barra A.

$$p = m \cdot g$$

$$p = (344.03)(9.81)$$

$$p = 3,375gr$$

Densidad de la pieza de bushing

Para conocer la densidad de la pieza de bushing tenemos que conocer primero el volumen y masa de este. El volumen ya lo obtuvimos en la formación sobre el cálculo de volumen.

$$V_b = 104.61cm^3$$

Ahora buscaremos la masa aplicando la misma regla de 3.

$$152.905gr = 1,256.63cm^3$$

$$x = 104.61cm^3$$

$$x = 12.72gr$$

Finalmente calculamos la densidad.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$\rho = \frac{12.72}{104.61}$$

$$\rho = 0.12 \text{ g/cm}^3$$

De esta manera concluimos que el peso de la barra que busca el dueño del taller es de **3,375gr** y la densidad de la pieza de bushing es de **0.12g/cm³**.

5.16. Diagnóstico final

Ilustración 14. Diagrama de pescado

VI. Evaluación y propuestas de mejoras a las condiciones actuales

Evaluación

Las 5m es un sistema de análisis estructurado que se fija cinco pilares fundamentales alrededor de los cuales giran las posibles causas de un problema

Mano de obra

En cuanto a la M.O. la PYME presenta deficiencias debido a la falta de operarios en las áreas de producción, no utilizan las respectivas protecciones y no cumplen con las medidas de seguridad adecuada en cada área de trabajo.

Materia Prima

En la materia prima no hay un control de inventario que regule la entrada y salida; de igual manera se logra observar que no hay un control el cual garantice una la calidad de la materia prima.

Maquinaria

En este caso, el taller no cuenta con el número de máquinas suficientes que puedan garantizar una mayor producción.

Método

Las operaciones se hacen a criterio del operario, por lo que no hay método de trabajo que especifique la correcta realización de las actividades, los métodos de trabajo no son adecuados, las responsabilidades no están definidas, los procedimientos de trabajo no están bien establecidos, no hacen uso de herramientas con códigos de color, señalización. Moldes, plantillas u hojas de verificación para mantener el orden. Se observan objetos que no estén en buen estado, sin utilidad o que no sean útiles.

Medio ambiente

Con respecto al ambiente que posee el taller, se puede observar las paredes sucias a sus alrededores, las áreas de trabajo no son adecuadas para que los operarios realicen su trabajo con eficiencia. Además, no sostienen un plan de limpieza en las zonas de trabajo.

Propuestas de mejoras a las condiciones actuales

El taller automotriz AUTOFRENO en cuanto al tema de las 5M, está deficiente por lo cual es importante tomar en cuenta mejorar en cada uno de los aspectos que llegaran a beneficiar. Por ello, es importante crear un plan que permita implementar las 5M dentro de la PYME.

El objetivo de esta metodología es mantener y mejorar las condiciones de mano de obra, materia prima, maquinaria, método y medio ambiente.

Listado básico de protecciones de seguridad

Según (instructivo tecnico listado basico de epp ISPCh , 2005) las siguientes protecciones pueden ser muy claves a la hora de trabajar.

- Protección de la cabeza
- Protección auditiva
- Protección ocular y de la cara
- Protección de vías respiratorias
- Protección de las manos y brazos
- Protectores de pies y piernas
- Protectores de troco y abdomen
- Protección total del cuerpo

Medidas de seguridad

Para (termiserprotecciones.com, 2018) las medidas de seguridad recomendables a la hora de trabajar son las siguientes.

- Mantenimiento de espacios y equipos
- Orden y limpieza
- Cualificación de los trabajadores
- Ropa de trabajo
- Señalización
- Botiquín de primeros auxilios

Leyes de higiene y seguridad

Ley 618 ley general de higiene y seguridad del trabajo , publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 133 del 13 de Julio del 2007.

Ilustración 15. Leyes de higiene y seguridad

Artículo 3 A efectos de la presente Ley se entenderá por:

- Higiene Industrial: Es una técnica no médica dedicada a reconocer, evaluar y controlar aquellos factores ambientales o tensiones emanadas (ruido, iluminación, temperatura, contaminantes químicos y contaminantes biológicos) o provocadas por el lugar de trabajo que pueden ocasionar enfermedades o alteración de la salud de los trabajadores

-
- Seguridad del Trabajo: Es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen como objetivo principal la prevención y protección contra los factores de riesgo que pueden ocasionar accidentes de trabajo.
 - Condición Insegura o Peligrosa: Es todo factor de riesgo que depende única y exclusivamente de las condiciones existentes en el ambiente de trabajo. Son las causas técnicas; mecánicas; físicas y organizativas del lugar de trabajo (máquinas, resguardos, órdenes de trabajo, procedimientos entre otros).
 - Condiciones de Trabajo: Conjunto de factores del ambiente de trabajo que influyen sobre el estado funcional del trabajador, sobre su capacidad de trabajo, salud o actitud durante la actividad laboral.
 - Ergonomía: Es el conjunto de técnicas que tratan de prevenir la actuación de los factores de riesgos asociados a la propia tarea del trabajador.
 - Actos Inseguros: Es la violación de un procedimiento comúnmente aceptado como seguro, motivado por prácticas incorrectas que ocasionan el accidente en cuestión. Los actos inseguros pueden derivarse a la violación de normas, reglamentos, disposiciones técnicas de seguridad establecidas en el puesto de trabajo o actividad que se realiza, es la causa humana o lo referido al comportamiento del trabajador.
 - Salud Ocupacional: Tiene como finalidad promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las actividades; evitar el desmejoramiento de la salud causado por las condiciones de trabajo; protegerlos en sus ocupaciones de los riesgos resultantes de los agentes nocivos; ubicar y mantener a los trabajadores de manera adecuada a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas.

- **Ambiente de Trabajo:** Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa sobre la generación de riesgos para la salud del trabajador, tales como locales, instalaciones, equipos, productos, energía, procedimientos, métodos de organización y ordenación del trabajo, entre otros.

- **OBJETO DE LA LEY:** La presente ley es de orden público, tiene por objeto establecer el conjunto de disposiciones mínimas que, en materia de higiene y seguridad del trabajo, el Estado, los empleadores y los trabajadores deberán desarrollar en los centros de trabajo, mediante la promoción, intervención, vigilancia y establecimiento de acciones para proteger a los trabajadores en el desempeño de sus labores.

- **ÁMBITO DE APLICACIÓN:** Esta Ley, su Reglamento y las Normativas son de aplicación obligatoria a todas las personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras que se encuentran establecidas o se establezcan en Nicaragua, en las que se realicen labores industriales, agrícolas, comerciales, de construcción, de servicio público y privado o de cualquier otra naturaleza. Sin perjuicio de las facultades y obligaciones que otras Leyes otorguen a otras instituciones públicas dentro de sus respectivas competencias.

Un ejemplo claro de higiene y seguridad es No dejar herramientas o materiales alrededor de la máquinas o tirados en el suelo. Recogerlos y colocarlos en un lugar seguro. No obstruir pasillos, escaleras, puertas, salidas de emergencia o vías de evacuación. Preocuparse de que los equipos que se usen estén limpios y en buenas condiciones.

Ilustración 16. Operario usando las normas de higiene

Ilustración 17. Ejemplo de uso de las normas de higiene

Ejemplo un trabajador en el área de albañilería.

Ilustración 18. Ejemplo de uso de las normas de higiene

Organigrama de trabajo

El organigrama es la representación gráfica de la estructura organizacional y el capital humano de una organización, que muestra la línea de reporte de todos los puestos y empleados, así como la relación entre los diferentes departamentos. Los elementos más importantes que ha de reflejar el organigrama de una empresa son los siguientes: la cadena de mando, los departamentos, tareas y responsabilidades, ámbito de control y toma de decisiones.

Simbología:

El organigrama está constituido por rectángulos, cuadrados o círculos, unidos por líneas horizontales y verticales. Los rectángulos representan los órganos o cargos de la organización, mientras que las líneas representan los canales de comunicación o relaciones funcionales o formales

Tipos de organigrama de una empresa

- ✚ Vertical (organigrama jerárquico)
- ✚ Horizontal (organigrama plano)
- ✚ Organigrama matricial
- ✚ Organigrama creativo

Ejemplos

El organigrama vertical objetivo de un organigrama vertical es mostrar las relaciones jerárquicas entre empleados. Echemos un vistazo a la plantilla de organigrama de salud aquí abajo.

Ilustración 19. Organigrama de trabajo

Organigrama Especifico

Ilustración 20. Organigrama específico

de la organización y los roles y responsabilidades de cada individuo

Plan de limpieza para el torno

Para (Laminas y aceros, 2021) lo primero que debes hacer es desconectar la máquina de la fuente de energía. De igual forma, retira cualquier pieza de metal que se encuentre atada al cable de corriente.

Se puede utilizar un cepillo o un trapo para remover todas las virutas que se encuentren sobre la bancada. Realiza este proceso a lo largo de la bancada y remueve la mayor parte de virutas.

Ilustración 21. Limpieza de torno

Retirar las virutas: Dado que una parte de las virutas no se pueden remover en el cepillado, ya que se atascan dentro de la máquina, es necesario utilizar un compresor de aire. Sopla el torno comenzando con el husillo hasta el estante inferior. Repite este proceso, las veces que sean necesarias, para eliminar cualquier tipo de residuos.

Proceso de limpieza: Con las virutas listas y fuera de la máquina. Con un trapo de limpieza trabaja todo el torno, desde la bancada hasta los carros de herramienta.

Si es necesario y el trapo se ensucia mucho, no dudes en cambiarlo. Procura utilizar un trapo que no deshaga (estopa) o suelte muy pocas fibras.

Ilustración 22.Proceso de limpieza del torno

Lubrica las partes: Utiliza una nueva franela o trapo y agrégale aceite lubricante. Pasa este trapo por toda la máquina.

Lubrique todas las juntas en el sistema de bloqueo. Dado que la máquina trabaja con metales de grosor variable, los tornillos pueden aflojarse si la alineación de los metales es aleatoria. Esto liberará a la máquina de cualquier tensión que pueda surgir debido a la fricción.

Realiza el mismo proceso en el eje y cabezal. Asegúrese de lubricar todas las juntas del torno de metal.

Capa de protección: Con un trapo nuevo con aceite lubricante, pásalo por toda la bancada del torno. Ten en consideración que este trapo no debe rebozar en lubricante, con un poco es más que suficiente.

Este proceso facilitará que las virutas se adhieran a la superficie del torno facilitando el proceso de limpieza diario. Permite que el lubricante penetre y seque, posteriormente procede a pulir la máquina con un trapo seco y limpio.

No olvides que, diariamente, debes remover las virutas generadas por el trabajo de día. Además de eliminar la grasa o lubricante acumulado antes de que cubra el torno y reduzca su eficiencia.

Ilustración 23.Capa de protección

Rearmado: Por último, rearmar las piezas que se quitaron para limpiar y engrasar a fondo.

No olvides revisar el nivel de aceite en el torno, si es necesario agrega más. Ahora es cuando puedes volver a conectar el torno y revisar que funcione sin problemas.

Plan de mantenimiento para el torno.

Diario:

- ✚ Inspección visual de la bancada.
- ✚ Lubricación del cabezal móvil, los carros longitudinal y transversal.
- ✚ Después de finalizar cualquier operación mecánica, es indispensable el retiro de las virutas con un cepillo de cerdas de nylon y escobillas de goma, evitando que éstas se introduzcan en los engranes y obstruyan el funcionamiento de la máquina.

Semanal:

- ✚ Limpieza del compartimiento donde se encuentran alojados los engranes con ayuda de un cepillo de cerdas de nylon, posteriormente aplicación de un disolvente y luego un absorbente industrial.

Mensual:

- ✚ Inspección los circuitos y el cableado.
- ✚ Limpieza y lubricación de la cremallera principal del torno.
- ✚ Ajuste de tuercas, tornillos y de la estructura de la máquina.
- ✚ Verificación de ruidos y anomalías no percibidos en condiciones normales de funcionamiento.

Trimestral:

- ✚ Limpieza o reemplazo de los filtros del refrigerante y cambiar el refrigerante.

Semestral:

- ✚ Revisión de señales: Voltaje de entrada, salida y compararlos con la plaqueta del motor.
- ✚ Chequeo de contactares.
- ✚ Revisión y ajuste de las bandas.

Anual:

- ✚ Cambio de aceite.
- ✚ Análisis de vibraciones.

- ✚ Verificación de la cimentación y la ausencia de grietas.
- ✚ Pintura general de la máquina.
- ✚ Revisión y limpieza del motor eléctrico.
- ✚ Revisión de nivel y precisión.
- ✚ Inspección de las velocidades de salida en rpm.

Herramientas para la limpieza de máquinas y el torno

Las herramientas para la limpieza un de una máquina y por lo tanto un torno no son muchas entre ellas están:

- ✚ Una toalla limpia (pequeña) para limpiar la suciedad de la maquina usando correctamente los lubricantes.
- ✚ Llaves industriales que posee todo mecánico que se ajusten bien para desarmar las máquinas.
- ✚ Lubricantes más recomendables son los móviles 625 a como hay muchos de cualquier marca todo es realizar bien la limpieza y por en su mantenimiento.

VII. Conclusiones

En conclusión, para la resolución del primer objetivo se utilizó el cuadro de diagnóstico de problema, en el cual se plantea de manera general cada uno de los problemas que la empresa posee, de igual manera se toma en cuenta que esta herramienta se utiliza para identificar las variables críticas que existen dentro de la PYME, se toma como principal variable en estudio el proceso productivo, para lo cual se hizo uso del formato de las 5M, para lograr identificar como se encuentra la entidad en cuanto al manejo de los materia prima a lo largo del proceso, también se utilizó para ver los lugares donde presenta acumulación de desechos, desorden, etc. Para el cumplimiento del segundo objetivo una vez identificada la variable principal en estudio y aquellas variables que inciden sobre esta, se procedió a realizar un análisis con ayuda del software Sketchup, tomando en cuenta los tiempos que se emplean para desarrollar cada una de las actividades involucradas dentro del proceso, esto se hizo con el objetivo de conocer cuál es la distribución de planta, y el recorrido del proceso. El Diagrama de Ishikawa nos ayudó a analizar uno de los problemas que posee el taller automotriz AUTOFRENO. Con ayuda de las 5M en donde se tomó en cuentas las causas comunes que inciden sobre cada una de las M. La salida del objetivo final consistió en hacer una valoración de cómo se encuentra la PYME en la actualidad y poder decir en qué aspectos de los que tienen deficiencias pueden mejorar hasta el punto de llegar a obtener beneficios de la implantación de las mejoras propuestas, cabe destacar que las mejoras se enfocaban en parte al aumento de la productividad.

VIII. Recomendaciones

- ✚ Elaborar un plan de mantenimiento el cual permitirá prevenir posibles paros al momento de la realización del proceso de producción.
- ✚ Mantener en orden las herramientas y materiales utilizados en el proceso de elaboración de los picos, para así tenerlos preparados y listos en el puesto de trabajo al comenzar la jornada de trabajo.
- ✚ Se recomienda poner en práctica la planificación propuesta ya que esto permitirá tener una noción clara de cómo está el nivel de producción de manera general y así poder saber cuándo y cuánto es la cantidad necesaria para suplir el proceso.
- ✚ Cumplir con el plan de manteniendo preventivo del cual se elaboró un formato ya que esto evitara paros innecesarios que puedan detener el proceso por mucho tiempo.
- ✚ Antes de la utilización de los equipos se deberá hacer un estudio periódico práctico para obtener provecho máximo de cada uno de ellos.
- ✚ Se debería ejecutar el método de las “5M”, con el fin de obtener beneficio en la empresa.

Deusto Formación. (s.f.). *¿Qué es un sistema contable?* Recuperado el Mayo 31, 2022, de Deusto Formación:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.deustofor-macion.com/blog/finanzas/que-es-sistema-contable&ved=2ahUKEwiHouacnYv4AhVBsYQIHWduBMkQFnoECEUQAQ&usg=AOvVaw3KAkml2qzrIN_gk1pez0fj

Dyson. (2004). *¿Qué es el FODA?* Recuperado el Mayo 31, 2022, de Calameo.com: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.calameo.com/books/002795660f92759b8461d&ved=2ahUKEwjQ2obuiYv4AhU9RjABHZdUADMQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw229ddwq8NP1Ie5TWH0aMDI>

Economipedia. (s.f.). *Definiciones: Productividad.* Recuperado el Mayo 31, 2022, de Economipedia:

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://economipedia.com/definiciones/productividad.html&ved=2ahUKEwjDvYOph4v4AhWGRzABHW8tBHwQFnoECFgQAQ&usg=AOvVaw1XNi2RLEXJwQd4cVjezC8B>

Forton. (s.f.). *Lijas: Todo lo que debes saber.* Recuperado el Junio 06, 2022, de NortonBrasives:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.nortonabrasives.com/es-pe/blog/lijas-todo-lo-que-debes-saber&ved=2ahUKEwitp6rYqZz4AhXofTABHYqNDQ0QFnoECEAQBQ&usg=AOvVaw2ph2Gr2Zdmo2_mSm336KUg

Guillen. (2018, 05). *sistemas.com*. Obtenido de sistemas.com : <https://sistemas.com/autocad.php>

ilo.org. (s.f.). *OIT.* Recuperado el Mayo 31, 2022, de ilo.org: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ilo.org/global/lang-es/index.htm&ved=2ahUKEwiBn-jKm4v4AhVOr4QIHRAfAXkQFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw1gRolQ1La2kpr43-3EgygA>

Laminas y aceros. (2021, Febrero 17). *Limpieza de un torno*. Recuperado el Junio 30, 2022, de Laminas y aceros: URL:<https://blog.laminasyaceros.com/blog/limpieza-de-un-torno-de-acero>

Lucidspark. (s.f.). *¿En qué consiste el análisis situacional de la organización?* Recuperado el Mayo 29, 2022, de Lucidspark: <https://lucidspark.com/es/blog/que-es-un-analisis-de-la-situacion#:~:text=El%20an%C3%A1lisis%20de%20la%20situaci%C3%B3n%20es%2C%20en%20esencia%2C%20una%20revisi%C3%B3n,las%20capacidades%20de%20tu%20empresa.>

Mariano. (2013). *Nylon*. Recuperado el Mayo 31, 2022, de Tecnología de los plásticos: <https://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/07/nylon.html?m=1>

Paulino mallo. (2004). *¿Qué es punto de equilibrio?* Recuperado el Junio 09, 2022, de CENDOCU: <https://eco.mdp.edu.ar/cendocu/repositorio/00172.pdf>

Polymerland. (2017). *Propiedades del nylon*. Recuperado el Mayo 31, 2022, de Polymerland: https://www.polymerland.cl/pdf/plasticos_ingenieria/Polymerland_Catalogo_PPI_20171207.pdf

Susana. (2020, 02 12). *Diagramadeflujo.online*. Obtenido de Diagramadeflujo.online: <http://diagramadeflujo.online/edraw-max.com>

Taller Mecanizado. (s.f.). *Velocidades de corte*. Recuperado el Junio 06, 2022, de Taller Mecanizado: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://sites.google.com/site/jnmv2107f9/velocidades-de-corte&ved=2ahUKEwjaiZGEp5z4AhW7ZTABHSYsCkoQFnoECB0QBQ&usg=AOvVaw1k_fmm_QIJ5OxwQhQ4R1ze

X. Anexos

Anexo 1. Pieza de bushing

DIA 6.00cm

Anexo 2. Medidas de barra de teflón

Anexo 3. Taller AUTOFRENO

Anexo 4. Frente del taller

Anexo 5. Área de administración

Anexo 6.Trabajadores

Anexo 7.Trabajador en prensa

Anexo 8.Torno

Anexo 9.Martillo de banco

Anexo 10. Taladro eléctrico

Anexo 11. Operario en área eléctrica

Anexo 12. Operario en área mecánica

Anexo 13. Los ingenieros por excelencia

